

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Факрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Makhliyo Nasirova, Bakhtiyor Pulatov ANALYSIS OF THE OBSERVED AND SIMULATED WHEAT YIELD DATA UNDER CLIMATE CHANGE IN TASHKENT REGION.....	5
2. Kalenderov Azat, Avezimbetov Shavkat, Worazbaev Janibek SHIMBOY TUMANIDA QO'Y VA ECHKILAR QONONING QISH VA BAHOR FASILLARIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	12
3. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Шомуродов А.Ч., Очилов З.К. ПАСТКИ БЪЕФДАГИ ЭНЕРГИЯ СЎНДИРГИЧЛАРГА ОҚИМНИНГ ГИДРОДИНАМИК ТАЪСИРИ.....	17
4. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Очилов З.К., Шомуродов А.Ч. СУВ ЧИҚАРИШ ИНШООТЛАРИНИНГ ТУРҒУНЛИК ШАРТЛАРИ АСОСИДА ПАСТКИ БЪЕФДАГИ СУВ УРИЛМА ҚУДУҚ ВА РИСБЕРМАЛАР МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ.....	23
5. Аблатова А.М., Палуанов Д.Т. ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ.....	32
6. Авлиякулов Мирзоолим, Ражабов Нурмадат, Мукаррамов Аслон БЕДАНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Шадманов Ж.Қ., Бекмуродов Х.Т., Маматалиев И.Ч. СУҒОРИШ ТАРТИБИ, ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	47
8. Календеров Азат Қурбаналиевич ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ.....	51

Календеров Азат Курбаналиевич
Старший преподаватель “Нукусский филиал
Самаркандского института
ветеринарной медицины”

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8264247>

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены наиболее значимые инфекционные болезни собак и кошек. В хронологическом порядке описаны этиология, эпизоотология, патогенез, клинические проявления, патологоморфологические изменения, диагностика и дифференциальная диагностика; иммунитет, специфическая и общая профилактика; лечение и меры борьбы при инфекционных болезнях.

Ключевые слова: нозологический профиль, эпидемиология, плотоядные, инфекционные заболевания, собаки, кошки, парвовирусный энтерит собак, nosological profile, epidemiology, carnivores, infectious diseases, dogs, cats, parvovirus enteritis

Введение. Во всех странах мира собаки и кошки являются самыми яркими представителями группы животных - компаньонов, а статистический подсчет численности этих популяций, включая и количество безнадзорных животных, - одним из разделов целевых национальных программ по регулированию численности животных и борьбы с эпизоотиями.

Наибольшую пользу человеку принесло одомашнивание тура — предка современных коров. Сравнительно недавно дикие туры водились в Европе, Северной Африки, Малой Азии и на Кавказе. Последняя на Земле самка тура была убита в Польше, в лесах Мазовии, в 1627 году.

Около 10 примерно 10 тыс. лет назад при переходе человека к оседлому и с началом развития земледелия, когда появились первые поселения и амбары, в которых хранились запасы зерна, появились первые домашние кошки.

Считается, что первые домашние кошки появились на Ближнем Востоке путем приручения дикой ливийской или нубийской кошки. В настоящее время все 600 млн. живущих на Земле домашних кошек являются потомками диких ближневосточных кошек, прирученных в районе Плодородного полумесяца.

Целью одомашнивания является использование животного в сельском хозяйстве в качестве сельскохозяйственного животного или в качестве домашнего питомца. Если эта цель достигнута, можно говорить об одомашненном животном. Одомашнивание животного коренным образом изменяет условия для дальнейшего развития вида.

Естественное эволюционное развитие заменяется искусственной селекцией по критериям разведения. Таким образом в рамках одомашнивания меняются генетические свойства вида.

Анализируя мировую литературу, можно сделать заключение, что в настоящее время существует несколько вариантов взаимоотношений микро- и макроорганизмов, объединенных в единые экологические паразитарные системы.

Во-первых - это мутуализм или взаимовыгодные отношения. Ярким примером является роль молочнокислых бактерий как антагонистов вредных для организма животных микроорганизмов (гнилостной микрофлоры); а также микроорганизмов, продуцирующих витамины группы В, К и Е и представителей микробиоценоза рубца жвачных, повышающих ферментативную активность пищеварения.

Во-вторых - это комменсализм. В этих взаимоотношениях хотя и прослеживается потребительское отношение и жизнь одного за счет другого, но нет выраженности нанесения вреда (кожные бактерии - актиномицеты, грибы, стафило- и стрептококки; кишечные - эшерихии, энтерококки и др.; населяющие верхние дыхательные пути - пестереллы, пневмококки, стрептококки и микоплазмы). Хотя и здесь не все так однозначно, так как известно, что при снижении резистентности организма (особенно у молодых животных) казалось бы «безвредные» бактерии проявляют свои патогенные действие, приводящие даже к гибели животных.

И третий тип взаимоотношений - это паразитизм. При этом микробы не только живут за счет хозяина, но и наносят его организму вред, вызывая функциональные и морфологические изменения (бактерии, грибы, хламидии, риккетсии, микоплазмы и вирусы). Считается, что паразитизм микробов возник в результате эволюции, когда из свободно живущих организмов в результате мутации образовались и закрепились в своей экологической нише микроорганизмы способные жить и размножаться в других живых организмах.

Доказано, что инфекционные болезни могут вызывать как облигатные, так и факультативные микробы - паразиты. Более того, такой же способностью могут обладать и сапрофиты, свободно живущие во внешней среде. Например, возбудитель ботулизма, являясь сапрофитом размножается и сохраняется в почве и в кормах, продуцируя токсин, вызывающий в свою очередь тяжелое заболевание при попадании в организм животного. Тоже самое характерно и для многих грибов.

При изучении особенностей функционирования инфекционных болезней, немаловажное значение имеет их правильная классификация. Она не может быть постоянной, а должна изменяться (эволюционировать) в зависимости от выявления общих для этих болезней принципов диагностики, профилактики и выяснения причин их возникновения и распространения.

Самая первая классификация болезней была построена по этиологическому принципу, а все болезни подразделялись на бактериозы, вирусозы, протозоозы, микозы и др. И хотя, такой подход, был несомненно удобен для проведения диагностики, но оказался малоприменимым для организации общей системы противоэпизоотических мероприятий.

До сих пор, многие исследователи считают такую классификацию наиболее приемлемой, т.к. она помогает в поиске источника возбудителя инфекции, отмечая и ее недостатки, а именно то, что эта классификация не учитывает то, что источники возбудителя могут быть основными (облигатными) и второстепенными (случайными).

Учитывая это, Джупина С.И. предложил свою классификацию болезней животных, которая позволила сформировать группы животных, роль которых при соответствующих эпизоотических процессах в одних случаях оценивается как основных источников инфекции, в других - как потенциальных, в конечном итоге формирующих эпизоотический или биологический тупик.

С такой оценкой болезни согласны и другие исследователи. Так, имеется сообщение, что чума плотоядных у собак сторожевых пород и лайках протекает остро и сверхостро в виде экзоинфекции с высокой степенью летальности, когда как среди собак охотничьих,

декоративных пород и беспородных проявляется в основном подостро и хронически и нередко животные после длительного переболевания полностью выздоравливают или становятся вирусоносителями.

Обобщив все данные о классификациях болезней, Колосов А.А. предложил применение терминов «экзогенная» болезнь (или болезнь экзогенной этиологии) и «эндогенная» болезнь (или болезнь эндогенной этиологии), что, по его мнению, позволит исключить беспредметные теоретические споры ученых по определению типа эпизоотического процесса или болезни и позволит разрабатывать две системы принципиально различных профилактических мероприятий. Первая должна быть направлена на профилактику и ликвидацию эндогенных болезней среди облигатных хозяев их возбудителей (паразитоносителей), вторая - на профилактику экзогенных болезней животных среди необлигатных (потенциальных) хозяев паразитов.

Известно, что среди 1,5 млн. обитателей животного мира более 50 тысяч, не учитывая существование микропаразитов (вирусы и бактерии) и возбудителей инвазионных болезней, видов ведут паразитический образ жизни.

Крупнейший российский ученый-паразитолог Е.Н. Павловский определил паразитизм как форму сожительства организмов, относящихся к разным видам, при которой один организм (паразит) использует другой организм (хозяина) как среду обитания.

При этом, речь не идет о паре особь паразита + особь хозяина, а о системе, объединяющей популяцию паразита и популяцию хозяина (или нескольких популяций хозяев). Именно поэтому паразитизм считается экологическим явлением. Такой подход позволяет считать, что определение паразитизма в одинаковой степени приемлемо как для животных-паразитов, так и бактерий, вирусов и других возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных и человека.

Все это подтверждает, что явление паразитизма так широко распространено в современном органическом мире, что практически не существует вида животных, который не подвергался бы воздействию некоторых или многих видов паразитов. Самой многочисленной среди паразитов считается группа возбудителей эндо- и эктопаразитозов (гельминты и членистоногие).

Ряд исследователей, основываясь на трудах В.Н. Беклемишева, рассматривают паразитарную систему как особый тип биосистемы, состоящий из двух соактантов - популяций паразита и всех хозяев, поддерживающих ее существование, природный очаг заразной болезни как частный случай паразитарной системы, как аналог явления инфекция, а эпизоотический процесс при паразитозах - это саморегуляция паразитарных систем в действии.

В дальнейшем произошло развитие понимания паразитарной системы как компонентной системы связи популяции паразита и популяции хозяина с разнородными взаимоотношениями - от молекулярного до экологического.

Многие ученые при рассмотрении «инвазионной паразитарной системы» вкладывают в это понятие - «чистый паразитизм», где развитие инвазионного процесса напрямую зависит от биологического цикла паразитирующего организма, при инвазионных патологиях болезнь вызывается многоклеточными паразитами животного происхождения и понимание «инвазионная паразитарная система» сложилось в биологической, медицинской и ветеринарной науках как явление паразитизма, в котором популяции возбудителя (паразита) взаимодействуют с организмом или популяцией хозяина (дифинитивного, промежуточного, дополнительного) как эволюционно сформировавшаяся экологическая система. При этом паразит на определенной стадии живет в организме хозяина, живет и питается за счет организма хозяина, причиняя ему определенный вред.

Ряд исследователей считают, что особенностями «инфекционной паразитарной системы» являются обязательное наличие ее компонентов, а специфичность определяется конкретным возбудителем, участием определенных видов восприимчивых организмов и шириной охвата территорий.

Как например, особенностями паразитарной системы рабической инфекции на территории стран является участие облигатных (резер-вуарных - лисы и рукокрылые), факультативных (так называемые жертвы -домашние плотоядные, волки, свиньи) и тупиковых хозяев (мелкий и крупный рогатый скот) и вируса бешенства, при этом цикличность этой инфекции определяется динамикой численности основных хозяев и уровнем вакцинопрофилактики среди факультативных и тупиковых.

Известно, что в настоящее время на Земле существуют 1,5 млн. видов живых существ, из них около 40 тыс. видов - хордовых, 70 тыс. видов - простейших, 15, 3 тыс. видов - червей и 1 млн. видов - членистоногих.

Для ветеринарной и медицинской науки и практики особое значение имеют животные-паразиты, переносчики или сами возбудители болезней.

Наиболее важное значение имеют, так называемые природные резервуары (носители или хранители возбудителей инфекций), так как большая часть передаваемых ими болезней имеет выраженную эпидемическую проекцию, т.е. представляет реальную угрозу для населения. К таким болезням можно отнести бешенство, лептоспироз, туляремию и другие, так называемые природно-очаговые инфекции.

Первые сообщения о массовых болезнях диких и домашних животных и болезнях людей, заразившихся от животных, относятся ко второму тысячелетию до нашей эры, то есть к историческому периоду, когда уже появилась письменность. Именно из египетских папирусов, древнеиндийских вед, Библии, древнегреческих и древнеримских сочинений нам стало достоверно известно о тех катастрофах, которые в настоящее время принято называть «эпидемиями» и «эпизоотиями».

Заключение. Анализ эпизоотической ситуации показал, значительное распространение имеет ИТБ. В среднем зарегистрировано в среднем 36 случаев болезни собак в возрасте от 2 до 6 месяцев, что составило 50,47%, при этом увеличивался уровень летальности, от 3,13% до 11,11%. В целом основные показатели интенсивности эпизоотического процесса (заболеваемость, летальность, смертность) по инфекционным заболеваниям увеличиваются, что связано с уменьшением эффективности вакцинации, одной из причин которой может быть снижение резистентности организма.

Применение ПКМК способствует повышению показателей клеточного и гуморального иммунитета. Внедрение ПКМК в схему специфической вакцино-профилактики позволило снизить заболеваемость почти в 2,7 раза (падеж собак при этом не наблюдался) и экономически обосновано.

Таким образом, нозофиль инфекционных болезней собак в возрасте от 2 до 6 месяцев в г. Благовещенске, основные показатели интенсивности эпизоотического процесса и эффективность вакцинации свидетельствуют о необходимости внесения в схему вакцинопрофилактики иммуномодуляторов, которые оказывали бы положительное влияние на систему иммунитета. Таким иммуномодулятором может выступать ПКМК, который повышает иммунореактивность организма собак, тем самым увеличивая эффективность применения вакцин.

Список использованной литературы

1. Абуладзе, К.И. Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики: справочник / К.И. Абуладзе, В.М. Данилевский, Т.П. Веселова [и др.]. - М.: Агропромиздат, 1988. - 384 с. - ISBN 5-10-000490-8
2. Авроров, В.Н. Ветеринарная офтальмология / В.Н. Авроров, А.В. Лебедев. - М.: Агропромиздат, 1985. - 272 с.
3. Авилов, В.М. Совершенствование эпизоотологической диагностики/ В.М. Авилов, В.В. Сочнев, А.А. Алиев // Актуальные вопросы экологической безопасности сельского и лесного хозяйства: мат. научно-практич. конф. Н. Новгород 3-5 ноября 2003. - Н. Новгород, 2004. - С. 8195.

4. Алиев, А.А. Наиболее распространенные инфекционные болезни собак и кошек, регистрируемые в Санкт-Петербурге/ А.А. Алиев, В.Г. Яшина // Актуальные проблемы ветеринарной медицины домашних животных: материалы конференции 25-26 ноября 1999 г. - СПб., 1999. - С.8-9.
5. Алиев, А.А. Лептоспироз домашних животных в условиях крупных промышленных центров / А.А. Алиев, А.В. Усенков, Ю.В. Пашкина [и др.] //Ученые зап. Казанской ГАВМ им Н.Э. Баумана.- Казань, 2005.-Том 181. - С. 11 -18.
6. Алиев, А.А. Эпизоотологический надзор за эпизоотической и экологической ситуацией в Санкт-Петербурге / А.А. Алиев, В.В. Сочнев, Д.А. Мамлеева [и др.]// Ветеринарная Практика. - 2006-2007. - №4 (35). - С.5-10.
7. Алиев, А.А. Роль и место отдельных болезней домашних плотоядных инфекционной и инвазионной этиологии в различных регионах РФ / А.А. Алиев, О.М. Параева, С.Н. Омарова [и др.] // Ветеринарная Патология, 2007. - №1(20). - С.136-139.
8. Антипов, В.А. Распространение заболеваний кожи у собак в Краснодаре / В.А. Антипов, Т.Н. Ерпелова // Ветеринария. - 2011. - № 10. - С.58-59.

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000